

ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А КАСАЛЛИГИНИНГ АҲОЛИ ОРАСИДА ТАРҚАЛИШИ ВА ПРОФИЛАКТИК ЧОРА ТАДБИРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ

А.Ё.Абдуғаниева
Ф.Ф.Каримжонов
Ф.З.Каримова

Фарғона жамоат саломатлиги институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10551048>

Аннотация

Касалликнинг кўп йиллик динамикасига даврийлик характерли. Эпидемик жараён ривожланиши юқори жадалликда кечаётган Узбекистон учун кичик даврийлик хос. Бу эпидемиологик қонуният А гепатит вируси интенсив циркуляция қилиб турган шароитда туғилишнинг юқорилиги ва касалликка мойил жамоанинг нисбатан тезкор шаклланиши билан изоҳланади.

Калит сўзлар: гепатит А, сув, озиқ – овқат, юқумли, инфекция, эпизотик, антропоноз, интенсив, оммавий, касалланиш, мойил, шароит.

Аннотация

Для многолетней динамики заболевания характерна периодичность. Небольшая периодичность характерна для Узбекистана, где развитие эпидемического процесса происходит с высокой скоростью. Такая эпидемиологическая картина объясняется высокой рождаемостью и относительно быстрым формированием заболеваемого сообщества в условиях интенсивной циркуляции вируса гепатита А.

Ключевые слова: гепатит А, вода, пища, инфекционный, заражение, эпизоотия, антропоноз, интенсивный, массовый, заболеваемость, восприимчивость, состояния.

Вирусли гепатит касаликлари ўтқир вирусли антропоноз юқумли касаллик бўлиб фекал орал механизм билан тарқалади, бу жараён сув, озиқ овқат ва маиший йўллар билан амалга ошади. Кўп ҳолларда сув йўли асосий юқиш йўли бўлиб хисобланади. Сув омили доимий ёки эпизодик тарзда таъсир этиб, ўтқир ва сурункали сув эпидемияларига (ёки эпидемик чақнашларга) сабаб бўлади ва касаллик жигарнинг зарарланиши билан кечади. А гепатитга аҳоли мойиллиги умумий. Оғриб ўтганларда пайдо бўлувчи иммунитет умрбод сақланиб қолади. Бу ҳол касаллик эпидемик жараёни кўринишлари ўзига хослигига таъсир этувчи

омиллардан биридир. А гепатит барча жойда тарқалган инфекция, лекин унинг тарқалиш даражаси турли худудларда нотекисдир.

аса

ликнинг кўп йиллик динамикасига даврийлик характерли. Эпидемик жараён ривожланиши юқори жадалликда кечаётган Узбекистон учун кичик даврийлик хос. Бу эпидемиологик қонуният А гепатит вируси интенсив циркуляция қилиб турган шароитда туғилишнинг юқорилиги ва касалликка мойил жамоанинг нисбатан тезкор шаклланиши билан изоҳланади. Касалликнинг йиллик динамикасида яққол кузги қишки мавсумийлик кузатилади. Энг кам касалланиш ёзнинг бошларида қайд этилади. Лекин шуни таъкидлаш жоизки, кишиларнинг касалликни оммавий юқтиришлари айнан ёз мавсумига тўғри келади, яширин давр узоқ давом этиши туфайли 2 ойлардан кейин, яъни кузга келиб А гепатит ўсиши кузатилади. Мавсумийлик табиати юқиш механизми фаоллашувига боғлиқ. Касалликнинг мавсумий ўсиши шаклланишида айниқса, сув омилининг аҳамияти катта.

Ахолининг турли ёш гуруҳларида касалланиш тақсимланиши нотекисдир. Эпидемик жараён ривожланиши жадал кечаётган ҳудудларда мактабгача ёшдагилар (ясли ва боғча ёшидагилар) энг кўп касалланишади, ўртача жадалликдаги ҳудудларда ўқувчи ва ўспиринлар паст жадалликдаги ҳудудларда катталарга нисбатан кўпроқ касалланишади. Касалланишлар ёш таркибининг бундай ўзига хослиги, эпидемик жараён жадаллиги турлича бўлган ҳудудларда А гепатит вируси билан болаликда дуч келиш эҳтимоллигининг турлича эканлигини акс эттиради.

Гепатит А касаллигини тарқалишида мавсумий ўсишни шаклланишида айниқса, сув омилининг аҳамиятини ўрганиш ва маиший мулоқотни олдини олиш.

Фарғона тумани ҳудудида вирусли инфекцияларидан вирусли гепатит А касаллигини 2022-2023 йиллар учун 8 ойлик солиштирма ахбороти. Эпидемиологик, биохимик ва вирусологик усуллар. 2022-2023 йиллар давомида вирусли гепатитлардан гепатит А касалиги жами 2022 йилда абсолют кўрсаткичда 105, интенсив кўрсаткичда 43 %, шундан болалар абсолют кўрсаткичда 104, интенсив кўрсаткичда 43 %, жами 2023 йилда абсолют кўрсаткичда 154, интенсив кўрсаткичда 63,0%, шундан болалар абсолют кўрсаткичда 150, интенсив кўрсаткичда 62,2% ташкил этмоқда.

Хулоса: Вирусли гепатит А касаллигини олдини олишда бу касалликларнинг фекал орал йўл билан юқишини ҳисобга олсак, асосий профилактик чора тадбирлар шу юқиш механизмини бартараф қилишга қаратилган бўлади. Бунинг учун санитария гигиена ва эпидемияга қарши тадбирлардан фойдаланилади, яъни: ахолини сифатли ичимлик суви билан таъминлаш, хавфсиз озиқ овқат билан таъминлаш, озиқ овқат тайёрлаш, ташиш, сақлаш, ишлов бериш жараёни ва сотишда санитария норма ва қоидаларига риоя этиш, болалар муассасаларида санитар гигиеник қоидаларига риоя қилиш, шахсий гигиена қоидаларига риоя этиш, касаллик тарқалиши учун қулай бўлган катта катта корхона ва озиқ овқат саноатлари ва корхоналари устидан санитария назорати ўрнатилиши, ташқи муҳит объектлари устидан санитария вирусологик усулларни қўллаб лаборатория назоратини кенг қўламда олиб бориш. А гепатитида асосий эпидемияга қарши тадбирлар клиник диагностик, ажратиш, тартиб чеклаш, санитар-гигиеник, дезинфекцион ва дезинсекцион тадбирлар ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Аверьянов В.Н. Гигиеническая оценка условий жизни населения - основа планирования оздоровительных мероприятий / В. Н. Аверьянов, Н.Н. Верещачин, В.М.Боев, В.Н.Дунаев. Фаровон яшаш жойи жамоат саломатлигининг калитидир: Тўплам/ Ф.Ф.Эрисман номидаги федерал гигиена илмий маркази. - Воронеж, 2004. – 12-Сон. - 114-116 бетлар.
2. М.Д.Ашурова, А.Хошимова. Влияние условий труда на отдельные показатели состояния здоровья работающих. ФерПИ Илмий-техника журналы, № 4 Фарғона -2015- 69-73 бетлар.
3. М.Абдуллаева, Ё.Муйдинова, Ш Тоиров "Влияние терапии экватором и тассироном на клиническую симптоматику и функциональное состояние эндотелия сосудов у больных неспецифическим аорто-артеритом" Наука молодых. Научно практический журнал Г.Москва 09.10.2015г 210 - 215 с <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-terapii-ekvatorom-i-tessironom-na-klinicheskuyu-simptomatiku-i-funktsionalnoe-sostoyanie-endoteliya-sosudov-u-bolnyh>
4. Морфометрическая характеристика лимфоидных узелков (пейеровых бляшек) тонкой кишки в онтогенезе Н.У Абдукаримова, Х.А Ганиева, Г.М Сафарова,
5. Ё.Г.Муйдинова *Universum: медицина и фармакология*, 4-4 <https://cyberleninka.ru/article/n/morfometrisheskaya-harakteristika-limfoidnyh-uzelkov-peyerovyh-blyashek-tonkoy-kishki-v-ontogeneze>
6. TIRIK MAVJUDOTLARNI O'RAB TURGAN EKOLOGIK MUHITNING, INSON TOMONIDAN SALBIY TOMONGA O'ZGARISHI
7. P.Rahmatullayeva «Новости образования: исследование в XXI веке» 1 (9), 635-638
8. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/7049>
9. Распространении паразитов нецентрализованного водоснабжения Азизова Ф.Л. *Central Asian journal of medical and natural sciences*. Volume:03 Issue:06/ nov-dec 2022 issn:2660-4159-C.186-189 <https://www.cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1191>
10. Подготовка воды в военно-полевых условиях Теоретические проблемы экологии и эволюции Ф.Т.Абдувалиева VII Любичевские чтения «Качество воды и водные биоресурсы» VII. Тольятти.-2020.-с.213-214
11. https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/179/65/54a2fc1f1405__179-full-60e68cfcbbbe8.pdf#page=214

12. Ichimlik suvining sifat monitoringi natijalari Азизова Ф.Л. Материалы международной научно-практической онлайн конференции
13. «Гигиена окружающей среды и охрана здоровья населения,
14. имплантируемые биоматериалы, проблемы и их решения». Фергана.- 2022.-С. 180-186
15. <http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/2094>
16. Қизамиқ Касаллигининг Юқиш Йўллари Ва Юзага Келувчи Асоратлар Ё. А. Абдуғаниева, А. З. Каримова, Ф.Ф.Каримжонов Website: <https://sciencebox.uz> ISSN: 2181-3464 Website: <https://sciencebox.uz> ISSN: 2181-3464 Jild: 02 Nashr:12 2023 yil
17. Атмосфера Ҳавосининг Ифлосланиши Оқибатида Тирик Мавжудотлар Организмида Юзага Келувчи Салбий Ҳолатлар Ё.Ф.Муйдинова, Ф.Т.Абдувалиева, Т.Г.Рахимов Website ScienceBox ISSN: 2181-3464 Website: <https://sciencebox.uz> ISSN: 2181-3464 Jild: 02 Nashr:12 2023 yil
18. ILLNESS RELATED TO TEMPORARY INABILITY OF WORKERS IN THE ENTERPRISES
19. PRODUCING NITROGEN FERTILIZERS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10464482>
20. M. Ashurova Y. Muydinova G. Mukhammadova Sh. Akhmadjonova Fergana Public Health Medical Institute IBMSCR | Volume 4, Issue 1, January 30-34p
21. Изменения, Вызванные Нарушением Естественного Баланса Между Организмом И
22. Внешней Средой Б. Солиев, Ё. Г. Муйдинова, Г. Қ. Мухаммадова
23. Table of Content Page 3 of 5 No Paper Title Author Name Page No Table of Content –
24. Volume 2 | Issue 11 (Nov 2023)
25. THE MEDICAL PROPERTIES OF PUMPKIN SEED AND THE INFLUENCE OF THE
26. SULFURBITIN SUBSTANCE IN THE COMPOSITION ON EARTH DISEASES
27. Y.G. Muydinova, Z.SH. Koryogdiyev, F.A. Turgunbayev ACADEMIC
28. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES AND
29. EDUCATION Hosted from Pittsburgh, USA <https://aidlix.org/index.php/us/article/view/395>

НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЛЕГКИХ Рузматова Х.К Камалова Д.А
Мухаммадова

Г.К Central Asian Medical University

<https://www.intereuroconf.com/index.php/MSRAIDP/article/view/76>

